

**Seminário
permanente
GIEHCM**

Investigar no Museu Nacional da Música

Apresentação de trabalhos por

**Joana Peliz, Ana Ester Tavares,
Cláudia Furtado, Felipe Barão
e Ricardo Vilares**

Introdução de **Edward Ayres de Abreu**
e moderação de **Cristina Fernandes**

28 de março 2026 . 15h00

Entrada livre, mediante bilhete de entrada
no MNM e sujeito à lotação da sala

<https://www.inetmd.pt/eventos/investigar-no-museu-nacional-da-musica-apresentacao-de-trabalhos/>

Das reservas à vitrine: a investigação do acervo do Museu Nacional da Música

Ana Ester Tavares (CITCEM/FLUP) | FCT 2023.02749.BDANA*

O atual projeto expositivo do Museu Nacional da Música, agora patente nas novas instalações museológicas no Real Edifício de Mafra, resulta de uma cuidada seleção de 500 peças, cuja disposição e contexto propõem renovar diálogos, leituras e entendimentos. Emergindo das reservas onde durante vários anos se encontrava por falta de espaço expositivo, um conjunto de peças amplo e diversificado pode agora ser conhecido dos visitantes. Para isso, não só a sua seleção se demonstrou determinante, como também a implementação de uma estratégia dinâmica de reestruturação de inventário e catalogação, facto que criou, por si só, novos casos de estudo. O material informativo sobre cada uma das peças que agora ocupam as vitrines é fruto de um trabalho desenvolvido ao longo de dois anos por uma equipa multidisciplinar. Constituída por diversos elementos com formações académicas e experiências profissionais distintas, este cluster alargado tem vindo a estudar o acervo, umas vezes confirmando e aprofundando informações já conhecidas, outras vezes esgrimindo e desafiando conceitos, conteúdos e significados. Destacando alguns exemplares estudados – incluindo peças de têxtil, cerâmica, mobiliário, pintura e instrumentos musicais –, a presente comunicação procurará ilustrar este processo dialógico, referindo os contributos diretos da História da Arte na análise de algumas peças, evidenciando assim as descobertas e novas narrativas que a investigação tem vindo a proporcionar. Serão abordados igualmente fluxos de trabalho, metodologias e resultados concretos, assim como algumas limitações encontradas ao longo do percurso, apontando algumas perguntas que continuam por responder.

Ana Ester Tavares | Doutoranda em Estudos do Património – História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ao abrigo de uma bolsa de doutoramento da FCT (2023.02749.BDANA), desenvolve o projeto “Espaços privados da Música nos séculos XIX e XX em Portugal: propostas de leitura, reconstituição e comunicação”, em colaboração com o Museu Nacional da Música. O interesse por temáticas que fundem a Música e a História da Arte provém da sua formação de base em Composição Musical (licenciatura e mestrado na Universidade de Aveiro – 2009-2014) em conjugação com o exercício profissional na área enquanto docente em escolas do ensino artístico especializado e também enquanto artista. Licenciada em História da Arte pela FLUP (2021), desenvolve investigação desde 2020, procurando estabelecer diálogos entre a Música, a História da Arte e o estudo e interpretação do património envolvendo as Humanidades Digitais – designadamente através das técnicas de digitalização 2D e 3D.

* Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto com o identificador DOI <https://doi.org/10.54499/2023.02749.BDANA>